

MUZEY PEDAGOGIKASI VOSITASIDA BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUN-MOHİYATI.

M.M.Azimova , Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: jahon miqyosida bo'lajak mutaxassis, jumladan pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ta'lim va ishlab chiqarish amaliyotining uyg'unligini ta'minlash, ta'lim mazmunini san'atshunoslik asosida va hayotiy tajribalarga asoslangan o'quv materiallari asosida tizimlashtirish, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini tarkib toptirishning tasviriy san'at texnologiyalarini rivojlantirishni talab etadi. Bolonya jarayoni mutaxassislar tayyorlash mazmunini integratsiyalash va ta'limdagi hamkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida bitiruvchilarda umumiy va maxsus, shu jumladan, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishni taqozo etmoqda. AQSh, Germaniya, Angliya, Rossiya, Yaponiya kabi davlatlarda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashga yo'naltirilgan o'quv jarayoni kasbiy bilim va malakalarni tarkib toptirish bilan birga, yuksak san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga asoslangan holda tashkil etilishi muhim vazifa etib belgilangan.

MAQSAD: bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-madaniy kompetentligini shakllantirishning mazmun-mohiyati hamda sifatli ta'lim berish va o'z navbatida pedagogning kasbiy mahoratini shakllantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: muzey pedagogikasi bilan talabalar amaliyot yoki muzeylarga ekskursiya qilish, bu bilan bog'liq seminar mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida duch keladilar. Oliy ta'lim muassasalarida muzey pedagogikasi fani o'tilmaydi va shu bois talabalarning bu boradagi bilim va ko'nikmalari ham unchalik yuqori bo'lmaydi. Biroq muzeylarga tashrif buyuruvchilar yoki bu yerda bilimlarini oshirishga intiluvchi talabalarga muzey pedagogikasi asosida ta'sir ko'rsatishi, ularni turistik faoliyatga yo'naltirishi mumkin. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida o'tilayotgan ayrim fanlarni muzeylarda o'tish, seminar mashg'ulotlarini ko'proq muzey eksponatlari bilan bog'lab, o'rganish orqali olib borish yoki amaliyot jarayonlarini muzeylarga birlashtirish samarali hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida ehtiyoj mavjud. Hozirgacha respublikamizda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish samarali yo'llarini ishlab chiqishga harakat qilinayotgan bo'lsa, ham mazkur jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirish, har bosqichda qo'llaniladigan ta'lim shakli, metod va vositalarini loyihalashning yaxlit tizimi yaratilishi lozim.

XULOSA: xulosa qilib aytadigan bo'lsak «Muzey pedagogikasi» bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy-madaniy kompetentligini shakllantirishning muhim omillaridan biri bo'lib ularning qoblyatini oshirishda bir vosita bo'lib xizmat qiladi, bundan tashqari o'z sohasini rivojlantirishda hamda kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyatga ega zero muzeylar bizni taxiriximizni eslatib turuvchi omil bo'lib, tarixsiz kelajak yo'q.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim, qobiliyat, muvaffaqiyat, intellekt, salohiyat, tezkorlik, topqirlik, zukkolik, pedagogik g'oyalar, metod, muzey pedagogikasi, ma'daniy-ma'rifiy faoliyat, innovatsion rivojlanish, interfaol ko'rgazmalar, ochiq muzey, interfaol metodlar.

СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ.

М.М.Азимова, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в процессе подготовки будущих специалистов, в том числе педагогических кадров, в глобальном масштабе необходимо обеспечить согласованность образования и производственной практики, систематизировать содержание образования на основе истории искусства и учебные материалы, основанные на жизненном опыте, а также развивать технологии изобразительного искусства для формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей изобразительных искусств на основе истории искусства. Болонский процесс, как приоритетное направление интеграции содержания подготовки специалистов и развития сотрудничества в сфере образования, требует развития общих и специальных, в том числе будущих преподавателей изобразительных искусств, профессиональных компетенций на основе истории искусства. В таких странах, как США, Германия, Англия, Россия и Япония, важной задачей признана организация образовательного процесса, направленного на подготовку будущих преподавателей изобразительных искусств, таким образом, чтобы наряду с приобретением профессиональных знаний и навыков развивалась профессиональная компетентность на основе изучения высоких искусств.

ЦЕЛЬ: суть формирования профессиональной и культурной компетентности будущих преподавателей изобразительных искусств, а также обеспечение качественного образования и, в свою очередь, формирование профессиональных навыков преподавателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: студенты знакомятся с музейной педагогикой во время стажировок или экскурсий в музеи, а также на соответствующих семинарах.

Музейная педагогика не преподается в высших учебных заведениях, поэтому знания и навыки студентов в этой области не очень высоки. Однако музейная педагогика может влиять на посетителей музеев или студентов, стремящихся расширить свои знания в этой области, направляя их к туристической деятельности. Поэтому эффективно проводить некоторые из изучаемых в высших учебных заведениях предметов в музеях, организовывать семинары, связывая их с музейными экспонатами и их изучением, или прививать практические процессы в музеях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье подчеркивается необходимость развития технологий формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей изобразительных искусств на основе истории искусства. Хотя в нашей республике предпринимались усилия по разработке эффективных способов совершенствования технологий формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей изобразительных искусств на основе истории искусства, необходимо осуществлять этот процесс поэтапно и создать комплексную систему проектирования учебных форм, методов и инструментов, используемых на каждом этапе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение, «Музейная педагогика» является одним из важных факторов формирования профессиональной и культурной компетентности будущих преподавателей изобразительных искусств, служа инструментом для совершенствования их навыков, а также имеет большое значение для развития этой области и передачи знаний будущим поколениям, поскольку музеи напоминают нам о нашем прошлом, а будущего без истории не бывает.

Ключевые слова: педагогическое образование, способности, успешность, интеллект, потенциал, ловкость, находчивость, изобретательность, педагогические идеи, метод, музейная педагогика, культурно-просветительская деятельность, инновационное развитие, интерактивные выставки, открытый музей, интерактивные методы.

THE CONTENT AND ESSENCE OF FORMING THE PROFESSIONAL-CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS THROUGH MUSEUM PEDAGOGY.

M.M.Azimova, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the process of training future specialists, including pedagogical personnel, on a global scale, it is necessary to ensure the coherence of education and production practice, systematize the content of education on the basis of art history and educational materials based on life experiences, and develop visual arts technologies to form the professional competence of future teachers of fine arts on the

basis of art history. The Bologna process, as a priority area for integrating the content of specialist training and developing cooperation in education, requires the development of general and special, including future teachers of fine arts, professional competencies on the basis of art history.

In countries such as the USA, Germany, England, Russia, and Japan, it has been established as an important task that the educational process aimed at training future visual arts teachers be organized in a way that, along with the acquisition of professional knowledge and skills, develops professional competence based on high art studies.

AIM: the essence of forming the professional and cultural competence of future teachers of fine arts, as well as providing quality education and, in turn, forming the professional skills of the teacher.

MATERIALS AND METHODS: students encounter museum pedagogy during internships or excursions to museums, as well as during related seminars. Museum pedagogy is not taught in higher education institutions, and therefore students' knowledge and skills in this area are not very high. However, museum pedagogy can influence visitors to museums or students who seek to improve their knowledge here, directing them to tourist activities. Therefore, it is effective to conduct some subjects taught in higher education institutions in museums, to conduct seminars by connecting them with museum exhibits and studying them, or to attach practical processes to museums.

DISCUSSION AND RESULTS: this article highlights the need to develop technologies for the formation of professional competence of future teachers of fine arts based on art history. Although efforts have been made in our republic to develop effective ways to improve technologies for the formation of professional competence of future teachers of fine arts based on art history, it is necessary to implement this process step by step and create a comprehensive system for designing educational forms, methods and tools used at each stage.

CONCLUSION: in conclusion, "Museum Pedagogy" is one of the important factors in the formation of the professional and cultural competence of future teachers of fine arts, serving as a tool for improving their skills, and in addition, it is of great importance in developing its field and passing it on to future generations, because museums are a factor that reminds us of our past, and there is no future without history.

Keywords: pedagogical education, ability, success, intellect, potential, agility, resourcefulness, ingenuity, pedagogical ideas, method, museum pedagogy, cultural and educational activities, innovative development, interactive exhibitions, open museum, interactive methods.

Mustaqillik sharoitida jamiyatdagi yangi o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonida, jamiyat a'zolarini erkin, demokratik tafakkur va milliy g'oya ruhida tarbiyalash

vazifalarini bajarishda muzeylarning ahamiyati ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasidagi muzeylar va tarixiy me'moriy yodgorliklar millatning madaniy uyg'onishi, milliy g'oyani targ'ib etish, xalq ongida milliy g'urur va qadriyatlarni kuchaytirishda, mustaqillik g'oyalariga sodiqlik hissiyotini, demokratiya va taraqqiyotga ishonchni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Muzeylar nafaqat tabiat va jamiyatning noyob hamda xilma-xil ashyolari xazinasini, balki muhim ilmiy, ma'rifiy-tarbiyaviy, ijtimoiy kommunikatsiyaning muhim halqasi va markazlari hamdir.

Bugungi kunda ta'lim yoki ijtimoiy-madaniy dam olish faoliyatini muzey komponentisiz, shuningdek muzey ishining o'ziga xos xususiyatlarini, ayniqsa, muzeyning ijtimoiy-madaniy ma'rifiy faoliyatini biladigan malakali talaba va malakali mutaxassisiz tasavvur qilish qiyin. Ta'kidlash lozimki, bu murakkab vazifa yangi pedagogik yo'nalish - muzey pedagogikasi doirasida o'quvchilarni muzey materiali bo'yicha o'qitish, tarbiyalash, ularda nazariy tushunchalarni shakllantirish, shuningdek, muzey muhiti va o'quv yurtlari sharoitida pedagogik muammolarni hal eta oladigan mutaxassislarni tayyorlashni muvaffaqiyatli hal etiladi. Muzeylarning yangi maqomi muzey ta'lim muhitida o'quv jarayonini amalga oshirish uchun mutaxassislar tayyorlashning turli tizimini, muzeylar va umumta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlikning yangi shakl va usullarini ishlab chiqishni talab etadi.

Muzey pedagogikasi, pedagogika, psixologiya va muzeyshunoslikning o'zaro uyg'unligi natijasida shakllangan fan yo'nalishi hisoblanib, muzeylarning madaniy ma'rifiy faoliyati tarixi, xususiyatlari, muzeylarning turli toifadagi tashrif buyuruvchilarga ta'sir etish usullari, ularning ta'lim muassasalari bilan o'zaro aloqalarini o'rganuvchi fan sohasidir. Dastlab muzey pedagogikasi tushunchasi XX asr boshlarida Germaniyada shakllangan va ilmiy muomalaga kiritilgan. Uni hayotga tatbiq etish A.Lixtvark, A.Reyxven va R.Froydental nomlari bilan bog'liq. Avvaliga soha o'qituvchilar bilan ishlashga mo'ljallangan muzey faoliyatining bir yo'nalishi sifatida talqin etildi. 1913 yili A.Lixtvark birinchi marta muzeyning ma'rifiy maskan sifatidagi ahamiyati g'oyasini shakllantirdi va tashrifchi bilan muloqotda yangi usullarni taklif qildi.

O'zbekistonda yangi ma'naviy – g'oyaviy yo'nalishlarning shakllanishi o'z navbatida, zamonaviy san'atning barcha sohalariga samarali ta'sir etib. ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini yanada jadallashtirdi. Barcha shaharlarimizda ulkan qurilishlar amalga oshirildi, me'morchilik jadal rivojlandi. Bu davrda devoriy, mahobatli rangtasvir, vitraj, mozaika me'morlik bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib bordi. Shu davrda barpo etilgan yirik inshootlar mahobatli rangtasvir ustalarining faol ishtirokida bunyod bo'ldi. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanish yo'llarining ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ladiki, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik asosida kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalari nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etish o'zida muhim pedagogik

muammoni aks ettiradi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini san'atshunoslik sohasiga tayyorlash tizimida, tasviriy san'at namunalari maxsus fanlar bo'yicha tashkil etilgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar, maxsus kurslar, ilmiy-tadqiqot, mustaqil ishlar, bo'lajak o'qituvchilarning kurs va diplom ishlari negizida o'rganiladi. Ushbu tizimda tasviriy san'ati uchta yo'nalishda ko'rib chiqiladi:

- birinchi yo'nalish - qadimgi yodgorliklar,
- ikkinchi yo'nalish - tasviriy san'at turlari,
- uchinchi yo'nalish - tasviriy san'atining asosiy mavzulari va janrlari.

Tasviriy san'atining qadimgi yodgorliklari, qoyatoshdagi chizmalar, tosh va arxitektura obidalarini asosida o'rganiladi. Qadimgi amaliy-bezak san'ati temir, sopol, yog'ochdan ishlangan buyumlarni badiiy tahlil qilish asosida yuzaga chiqadi. Bu qadimgi qozon, chuqur lagan, chiroq, qabr toshi, shuningdek amaliy-bezak san'ati, hayvon tasviri aks etgan naqshlar. Inqilobdan oldingi davrda erining birinchi tasviri rassom V.Vereshagin ijodiga mansubdir.

Bugungi kunda muzey pedagogikasi oldida turgan vazifalar ko'p qirrali bo'lib, tashrifchilarni muzeyda namoyish qilinyotan voqea-hodisalarni his etish, eshitish, mulohaza yuritish va saboq olishga o'rgatadi. Muzeyda turli toifadagi avlodlar uchrashuvi va muloqot uchun shart-sharoit yaratish esa yaxshilik va yovuzlik, donolik va nodonlik, haqiqat va yolg'on kabi jihatlarining mazmun-mohiyatini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muzey pedagogikasi yo'nalishida asosan muzeyning talim muassasalari bilan o'zaro hamkorligi ko'zda tutiladi. Mazkur yo'nalishning keng ommalashuvining sababi muzeylarga tashrif buyuruvchi turistlarni keng jalb qilish, turli noananaviy talim-tarbiya metodlaridan foydalanib, yosh avlodda mamlakatimiz tarixini o'rganishlarida va ularning talim-tarbiya olish jarayonlarida o'z xissasini qo'shishdan iborat. Bunda muzey xodimi va pedagoglar oldiga quyidagi faoliyat maqsadlari qo'yiladi:

- muzey va uning jamlanmalari orqali milliy qadriyatlarimizga tashrif buyuruvchilarda qiziqish uyg'otish;
- yoshlarda muzey yodgorliklariga ehtiyotkorona, hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rgatish;
- yoshlarda o'zlarini mamlakatimiz tarixi, madaniyatining bir qismi sifatida anglash tuyg'ularini shakllantirish, tashkil etilgan muzey-pedagogik dasturlari asosida umumiy mavzu va pedagogik maqsadga oid tadbirlarni kiritishdan iborat. «Muzey pedagogikasi» tushunchasi o'z mazmun-mohiyatida quyidagi funksiyalarni amalga oshirishni ifoda etadi: Axborot berish — muzey, avvalo, tashrif buyuruvchilarga qaysidir sohada axborot beradi. Talim berish — muzey o'zida jamlangan materiallar vositasida tashrif buyuruvchilarning bilim doirasini kengaytirishda muhim o'rin tutadi, bundan tashqari, muzeydagi kommunikatsiya jarayonida tashrif buyuruvchilar muzey sohasida ayrim malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Muzey boshqa talim muassasalarida olingan bilimlarga qo'shimcha bilim olish imkoniga ega maskandir. Ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni rag'batlantirish— muzey ayrim sohalarda tashrif buyuruvchining manaviy

madaniyatini shakllantirish, uningshaxsiy ijodiy xislatlarini ochishga ijobiy tasir etuvchi maskan. Muzeida shaxsni ijodiy jarayonlarga undovchi alohida sharoitlar mavjud. Eng muhimi uning tasirchan «ilxom baxsh etuvchi» imkoniyatga egaligi, o'tmish qadriyatlarini, anana va urf-odatlar aks etganligidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”- Тошкент “Адолат”,2017.
2. Муслимов Н. Касб таълим ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: дис. Автореферат. -Тошкент; ТДПУ, 2007.47 б.
3. Нуртаев У. Методика изучения изобразительного искусства Узбекистана в системе подготовки будущих учителей, автореферат. -Москва: 1994. -62 с.
4. Marayimova, K. I. Q. (2022). Muzey pedagogikasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarni turistik faoliyatga yo'naltirishning mazmuni va didaktik imkoniyatlari. Academic research in educational sciences, 3(1), 17-26.
5. Уринова, Н. М. (2020). Педагогика университетларида бўлажак ўқитувчиларни музей педагогикаси фаолиятига тайёрлаш бўйича хорижий тажрибалар. Инновации в педагогике и психологии, (si-2№ 7).
6. Джалалов, Б. Б. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda smart-ta'limning imkoniyatlari. Учитель, 3(4)
7. www.pedagog.uz